

“QIZIL QO‘SHCHI VA DEHQON”DAN “ANDIJONNOMA” GACHA. MOZIYGA BIR NAZAR

Andijon Davlat Universiteti

Adabiyotshunoslik va o‘zbek adabiyoti mutaxassisligi

1 kurs magistranti Sidikova Mohigul Xikmatilla qizi

Аннотация

Mazkur maqolada Andijon viloyatida o‘zbek tilidagi matbuotning shakllanish va rivojlanish bosqichlari yoritiladi. XX asr boshlarida mavjud bo‘lgan murakkab ijtimoiy-siyosiy sharoitlarda “Izvestiya”, “RosTa”, “Qizil qo‘shchi va dehqon”, “Darxon”, “Paxta fronti”, “Kommunist” va nihoyat “Andijonnoma” gazetalarining tashkil topishi, faoliyati hamda tarixiy ahamiyati arxiv hujjatlari asosida tahlil qilinadi. Shuningdek, viloyatda matbuot rivojiga hissa qo‘shgan jurnalist va ijodkorlarning faoliyati alohida ta’kidlanadi.

Аннотация

В статье рассматриваются этапы становления и развития узбекской периодической печати в Андижанской области. На основе архивных источников анализируется деятельность таких изданий, как «Известия», «РоСТА», «Кызыл кушчи ва дехкон», «Дархон», «Пахта фронти», «Коммунист» и «Андижоннома». Особое внимание уделяется роли печати в общественно-политической и культурной жизни региона, а также вкладу журналистов и публицистов в формирование региональной прессы.

Annotation

This article examines the formation and development of Uzbek-language periodical press in the Andijan region. Based on archival sources, it analyzes the history and activities of newspapers such as *Izvestiya*, *RoSTA*, *Qizil Qoshchi va Dehqon*, *Darxon*, *Paxta Fronti*, *Kommunist*, and *Andijonnoma*. The study highlights the socio-political and cultural significance of the press and emphasizes the contribution of journalists and publicists to the regional media landscape.

Kalit so‘zlar

Andijon matbuoti, o‘zbek gazetachiligi, tarixiy manbalar, viloyat matbuoti, Andijonnoma

Ключевые слова

Андижанская пресса, узбекская журналистика, исторические источники, региональные газеты, «Андижоннома»

Keywords

Andijan press, Uzbek journalism, historical sources, regional newspapers, Andijonnoma

KIRISH

Andijon tarixi haqida soʻz borganda koʻz oldimizga buyuk davlat arbobi, shoir, tarixchi va jahongashta shoh Zahiriddin Muhammad Bobur keladi. Uning mashhur asari “Boburnoma” orqali nafaqat shaxsiy hayoti, balki Andijon, Fargʻona vodiysining tarixiy, ijtimoiy va madaniy manzarasi batafsil yoritib berilgan. “Boburnoma” mohiyatiga koʻra tarixiy xotira, geografik tasvir va adabiy tafakkur uygʻunligidir. Ushbu asar keyingi davrlarda Andijon tarixini oʻrganishda muhim yozma manba vazifasini bajardi. Aynan shu jihatdan Bobur ijodi hududda yozma madaniyat va axborot tarqatish anʼanalari, yaʼni keyinchalik matbuot tafakkuri uchun asos boʻlib xizmat qildi, desak adashmaymiz. Yuz yildan ortiq tarixga ega boʻlgan viloyatimizning bosh gazetasi va uning “Andijonnoma” deb nomlanishi ham bevosita ulugʻ bobomizning nomi hamda uning buyuk asarining taʼsiri bilan bogʻliqdir.

Tarixiy manbaalardan maʼlumki, oktyabr toʻntarilishiga qadar Andijon viloyatida oʻzbek tilida gazeta nashr etilmagan edi. Oʻsha paytlar viloyatimizda gazeta nashri uchun moddiy baza talab qilinardi, endigina ishga tushgan kichik bosmaxonada oʻzbekcha harf ham, ishchi kadrlar ham topilmas edi. Shunday sharoitda Andijon uyezd-shahar partiya qoʻmitasi hamda uyezd-shahar ishchi, askar va musulmon deputatlari kengashning organi “Izvestiya” gazetasi 1918-yil 1 yanvardan nashr etila boshlandi. 1920-yil 1-iyundan boshlab shaharda oʻzbek tilida mustaqil ravishda “RosTa” devoriy gazetasi chiqarila boshlandi. Gazetaning 1920-yilgi nusxalari saqlanmagan.

Andijon viloyat Davlat arxivida “RosTa” devoriy gazetasi roʻyxatdan oʻtkazilgan varaqa saqlanmoqda. Bu varaqada gazeta qaysi tilda nashr etilmoqda, degan savolga: “RosTa” plakatlari musulmon tilida chiqarilmoqda (varaqa 30 nusxadan)” deb javob yozilgan. “Rosta” gazetasining 1921-yilgi sonlaridan biri Sankt-Peterburgdagi Saltikov-Shchedrin nomli kutubxonada saqlanadi.²⁷

Nihoyat viloyatimiz Davlat arxivi xodimlarining yordamida Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda arxiv hujjatlari puxta oʻrganilib, Andijonda oʻzbek tilida birinchi mustaqil gazeta tashkil etish masalasiga toʻla aniqlik kiritilishiga erishildi. 1921-yil 30-maydan uyezd-shahar partiya komitetining organi “Qizil qoʻshchi va dehqon” gazetasi nashr etila boshlanganini tasdiqladi. Bunga ushbu gazetaning birinchi muharriri Valijon Maqsudovning Davlat arxivida saqlanayotgan shaxsiy hujjatlari asos boʻla oladi. Ushbu hujjatlarda gazetaning har haftada chiqib turgani koʻrsatilgan.

“Qizil qoʻshchi va dehqon” gazetasining 1921-yil iyul oyida chiqqan sonlaridan yana 4 tasi Davlat arxivida saqlanmoqda. Ilk nashrligi va tajriba kamligi uchun gazetalar u qadar sifatli emas. 1923-yildan boshlab ushbu gazeta “Darxon” nomi bilan chiqa boshladi. Lekin bu gazetaning birorta nusxasi saqlanib qolmagan.²⁸

Ziyo Saidning “Oʻzbek vaqtlari matbuoti tarixiga oid materiallar” kitobidan mazkur gazetaning xususiyati haqida tushuntirish berilgan. 1997-yilda Toshkent –Samarqand

²⁷ Andijon viloyati Davlat arxivi, “RosTa” devoriy gazetasi roʻyxatga olish varaqasi, 1920-yil.

²⁸ Andijon viloyati Davlat arxivi, “Qizil qoʻshchi va dehqon” gazetasi fondi, 1921-yil.

nashriyoti tomonidan chop etilgan bu kitobning 108-betida shunday deyilgan: “Darxon” 1923-yilda Andijon shahrida revkom va revolyutsion harbiy kengashning organi sifatida tashkil etilgan. Abdulhay Tojiyev gazetaning mas’ul muharriri bo’lgan. Gazeta bepul tarqatilgan.²⁹

Shundan keyin Andijonda o‘zbek gazetasi har xil nomda chiqarib kelingan. Masalan, okruglar, jumladan Andijon okrugi tugatilgandan keyin 1930-yil 19- dekabrda gazeta Andijon shahar partiya komiteti, shahar Kengashi va kasaba uyushmalari organi sifatida “Paxta fronti” nomi bilan chiqa boshlagan. Gazeta besh kunda ikki bor bosilgan. “Paxta fronti”ning 1931-1937 yillarda chiqqan sonlari Moskvadagi Lenin nomli Davlat kutubxonasi, shuningdek 1937-1939 yillardagi sonlari viloyat o‘lkani o‘rganish muzeyida saqlanmoqda.

Matbuotimiz tarixiga doir hujjatlar bilan tanishganimizda, keyingi avlodga ma’lum bo‘lmagan, ammo viloyatda o‘zbek tilidagi matbuot shakllanayotganda o‘sha eng og‘ir yillarda gazetaning beshigini tebratgan, uni mehr bilan voyaga etkazish uchun kuch-g‘ayratini ayamagan kishilar qatorida Abdulla Yusufiy, Ahmadjon Yodgorov, Hojiakbar Mo‘minov, Abdurahim G‘ofurov, Abdulla Ubaydullin, Ziyovuddin Ahmedov, No‘monjon Abdurahmonov, Kozimjon Niyozov va boshqa qalam sohiblarining nomlari alohida ko‘zga tashlanadi.

“Paxta fronti” gazetasi 1938-yil 1-fevraldan boshlab “Kommunist” nomini oldi va 1941-yil 6-martda Andijon viloyati tashkil etilishi munosabati bilan O‘zbekiston Kompartiyasi Andijon viloyat, shahar komitetlari va mehnatkashlar deputatlari viloyat, shahar Kengashlarning organi bo‘lib qoldi.³⁰

Vatanimiz mustaqillika erishgandan so‘ng gazetaning “Kommunist” nomini ham o‘zgartirish talab qilinardi, albatta. Mustaqillik matbuot uchun istiqbol yo‘llarini ochib berdi. Matbuot va boshqa ommaviy axborot vositalarining demokratiya va erkinlikka asoslangan yangi dasturi, nizomi ishlab chiqildi va tasdiqlandi. Shu bilan birga viloyat hokimligi muassisligidagi gazetaga yangi nom berish ham bahsli va munozarali kechdi. Bir qator olimlar, viloyatimizning ko‘zga ko‘ringan tarixchilari, jumladan Andijon davlat universiteti professor-o‘qituvchilari tomonidan turli xil fikrlar aytili. Vanihoyat, Zahiriddin Muhammad Boburning “Boburnoma” asari mas’ul shaxslarga yordamga keldi. Andijonning faxri bo‘lgan, butun olamga dong taratgan shoh va shoir nomini eslatib turishi, “Boburnoma” asarining tarixiy solnoma ekanligiga bog‘lab, viloyat solnomasini yaratar degan umid bilan gazeta “Andijonnoma” deb nomlandi.

Viloyatimizning asrga teng bo‘lgan bosh nashri qanday nomda nashr qilinmasin, uning tashkil topishi va muntazam chop etilib turganligi, xalqimizning har qanday sharoitda ijtimoiy-siyosiy, madaniy, ma’naviy-ma’rifiy hayotida katta ahamiyatga egadir.³¹

“Andijonnoma” gazetasi bir asrlk tarixiy yo‘lni bosib o‘tdi va hali ham har bir sahifasi tarixga muhrlanmoqda. U ona Vatanimiz, xalqimiz bilan yonma-yon turib, ushbu yo‘lda ne-ne mashaqqatlar chekib, jasoratlar ko‘rsatib, mardonovor kurashib, shu kunlargacha yetib keldi. Mustabid tuzumning turli davrlarida ziddiyatli sharoitlar yuz

²⁹ Said Z. *O‘zbek vaqtli matbuoti tarixiga oid materiallar*. – Toshkent–Samarqand, 1997. – 108-bet.

³⁰ “Paxta fronti” gazetasi sonlari, Lenin nomidagi Davlat kutubxonasi (Moskva), 1931–1937-yillar.

³¹ Andijon viloyati o‘lkani o‘rganish muzeyi arxiv materiallari, 1937–1939-yillar.

bergan holatlarda ham qalami sinmagan qancha-qancha jurnalistlar, adabiy xodimlar, ijodkorlar mehnati ehtiromga loyiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Said, Ziyo. O‘zbek vaqtli matbuoti tarixiga oid materiallar. – Toshkent–Samarqand: 1997.
2. Andijon viloyati Davlat arxivi. “RosTa”, “Qizil qo‘shchi va dehqon” gazetalariga oid hujjatlar (1918–1923).
3. Lenin nomidagi Davlat kutubxonasi (Rossiya). “Paxta fronti” gazetasi fondi (1931–1937).
4. Andijon viloyati o‘lkani o‘rganish muzeyi arxivi. “Kommunist” gazetasi sonlari (1937–1939).
5. “Andijonnoma” gazetasi tahririyati tarixiy ma’lumotlari.